

TREĆI KONGRES SRPSKE ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE

ZBORNİK REZİMEA

10-13. oktobar 2012.
Zlatibor

**TREĆI KONGRES SRPSKE
ORTOPEDSKO-TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE**
sa međunarodnim učešćem

**THIRD CONGRESS OF SERBIAN ORTHOPAEDIC AND
TRAUMATOLOGY ASSOCIATION**
with international participation

ZBORNIK REZIMEA

z0.10.-13.10.2012.

Zlatibor

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Velika mi je čast i zadovoljstvo da Vas u ime Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije (SOTA) pozovem na Treći Kongres SOTA-e koji se održava od 10. do 13. oktobra 2012 godine na Zlatiboru.

Od osnivanja našeg udruženja juna 2007. godine, bili smo domaćini dva izuzetno uspešna kongresa. Organizacija trećeg Kongresa SOTA-e u ovim teškim vremenima još jednom ističe potrebu za postojanjem udruženja ortopedskih hirurga i traumatologa Srbije. Ovaj kongres je rezultat dugotrajnog napornog rada i naše želje da nas okupi i usmeri ka zajedničkom cilju – uspešnijem lečenju naših pacijenata. Nadamo se da će ovaj kongres sa međunarodnim učešćem pružiti priliku za nesebičnu razmenu i širenje novih iskustava i znanja, kreativnu diskusiju i uspostavljanje novih prijateljstava. Kao Predsednik Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije imam prijatnu dužnost da Vam srdačno poželim dobrodošlicu na III Kongres SOTA-e, uspešan rad, puno novih poznanstava i lepog druženja na predivnom Zlatiboru.

Predsednik SOTA,

Prof. dr Marko Bumbaširević

Drage kolegice i kolege,

Ovaj Kongres je jedinstvena prilika da obnovite, prikažete ili proširite vaše horizonte znanja. Imaćete priliku da se sretnete i lično komunicirate sa mnogim ekspertima iz naše zemlje i inostranstva. Razvoj ortopedske hirurgije se odvija veoma brzo i to je glavni razlog što ulažemo napore da u Srbiji svake godine bude po jedan veliki kongres sa međunarodnim učešćem (jedne godine je SOTA a druge STA). U svetu se svake godine akumulira sve više znanja i mi smo prinudjeni da sve više pratimo i učimo kako bi u toku svakodnevnog rada mogli da pružimo najbolju uslugu povredjenima i obolelima.

Posebno, ovo će biti Kongres na kome će neki mladi lekari svojim nastupima započeti svoju profesionalnu karijeru. Organizacioni odbor je predvideo i održavanje, okruglih stolova, simpozijuma i uvodnih predavanja. Pored lekara, predviđeno je i učešće sestara. Ovim Vas pozivam na Treći Kongres Srpske Ortopedsko-Traumatološke Asocijacije i nezaboravno druženje.

Predsednik kongresa,

Prof. dr Milorad Mitković

Organizator kongresa:

Ortopedsko-traumatološka klinika KC-a Niš

Predsednik kongresa:

Prof.dr Milorad Mitković

Predsednik SOTA:

Prof. dr Marko Bumbaširević

Sekretari kongresa:

Doc dr. Ivan Micić

Doc. dr Saša Milenković

Potpredsednik SOTA:

Prof. dr Zoran Vukašinić

Blagajnik kongresa:

Dr sci. med. Predrag Stojiljković

Sekretar SOTA:

Prof. dr Aleksandar Lešić

Počasni odbor:

Prof. dr Branko Radulović

Akademik Radoje Čolović, Predsednik SLD-a

Prof. dr Pavle Milenković, Predsednik Akademije Medicinskih nauka SLD-a

Organizacioni odbor:

Milorad Mitković, predsednik

Ivan Micić

Saša Milenković

Ljubica Mićunović

Goran Kuljanin

Predrag Stojiljković

Dragiša Kostić

Miloš Stanojlović

Goran Vidić

Predrag Pavlović

Saša Stojanović

Saša Karalejić

Vladimir Jovanović

Igor Kostić

Desimir Mladenović

Zoran Golubović

Tamara Ćirić

Katarina Stojanović

Miodrag Stanojković

Mile Radenković

Milan Mitković

Marko Mladenović

Ivan Golubović

Naučni odbor:

Marko Bumbasirević

Slobodan Slavković

Milorad Mitković

Zoran Popović

Dragan Savić

Branko Ristić

Milica Lazović

Zdeslav Milinković

Zoran Vukašinić

Saša Milenković

Ivan Micić

Miroslav Milankov

Aleksandar Lešić

Zoran Anđelković

Đorđe Gajdobranski

PONOVNA REKONSTRUKCIJA PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA

Milankov M., Janjić N., Rasović P., Kovačev N., Gvozdenović N., Lalić S.

Klinički centar Vojvodine, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju,
Medicinski fakultet, Univezitet u Novom Sadu

Uvod: Bez obzira na razvoj operativne tehnike i rehabilitacije, i dalje postoji jedan broj pacijenata koji nije u potpunosti zadovoljan rezultatom rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena te je potrebno izvršiti ponovnu operaciju.

Materijal i metod: Ponovnu artroskopsku rekonstrukciju prednjeg ukrštenog ligamenta kalemom kost-ligament čašice-kost koji je standardnom hirurškom tehnikom uzet sa druge noge uradili smo kod 23 muškaraca i sedam žena prosečne starosti 22(17-35) godina. Povreda kao uzrok ponovne nestabilnosti bila je kod 10, kod 15 konstatovan nezadovoljavajući položaj kalema, a kod pet je uzrok nepoznat.

Pacijenti su kontrolisani prosečno 5 godina(2-8) posle operacije. **Rezultati:** Lyscholm i Gillquist skor je bio posle operacije 85(60-95). Pomeranje tibije u odnosu na butnu kost preoperativno je iznosilo 9mm(6-18mm) da bi na kontroli iznosilo 2(0-6mm). Preoperativno pivot shift test je bio drugog ili trećeg stepena kod svih pacijenata da bi postoperativno kod 25 bio negativan, kod dva prvog stepena, i kod tri drugog stepena. Sportsku aktivnost kao i pre povrede nastavilo je 18 pacijenta dok su osam smanjila nivo aktivnosti, a četiri su prestala sa bavljenjem sportom.

Zaključak: Uspeh revizione operacije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena zahteva detaljno preoperativno istraživanje, i odredjivanje uzroka ponovne nastale nestabilnosti. Na osnovu toga donosi se plan daljnjeg lečenja. Pacijent mora biti preoperativno upoznat sa realnim mogućnostima revizionih operacija. Samo zajednička saradnja pacijenta, fizijatra i hirurga daje mogućnost za uspeh lečenja i povratak sportskoj aktivnosti na nivo pre povrede.

Ključne reči: prednji ukršteni ligament, revizija, rezultat